

WORKSHOP EM SAÚDE MENTAL: UM AUXÍLIO EM MEIO À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

 DOI: 10.5281/zenodo.6615283

Stéfany Giacomello Piccinin

Curso de fisioterapia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – stefanypiccinin0606@gmail.com

William Uhlmann

Curso de medicina, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – william.uhlmann@acad.ufsm.br

César Augusto Neumann Ribeiro

Curso de medicina, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – cesar.neumann@acad.ufsm.br

Helena Bohnen

Curso de medicina, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – helena.bohnen@acad.ufsm.br

Thais Carneiro Costa

Doutoranda, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil

Resumo: A saúde mental da população foi profundamente afetada por conta da pandemia ocasionada pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 19 (SARS-COV-2). Isso por conta da junção entre fatores sociais, como medidas restritivas, mudanças na rotina e perda de pessoas, e econômicos, como mudanças de hábitos de consumo e incerteza quanto ao futuro. Sendo assim, medidas capazes de remediar a problemática colateral à pandemia demonstram-se necessárias ao desenvolvimento sustentável. Como um projeto de extensão universitária, a Mederi Jr., empresa vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), desenvolveu e aplicou múltiplos workshops em saúde mental durante o período para equipes. Como resultado, hábitos saudáveis foram integrados à rotina dos participantes de modo a amenizar os efeitos perversos da conjuntura de vida contemporânea.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Saúde. Empresas Juniores.

Abstract: The population's mental health has been profoundly affected by the pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 19 virus (SARS-COV-2). This is due to the combination of social factors, such as restrictive measures, changes in routine and loss of people, and economic factors, such as changes in consumption habits and uncertainty about the future. Therefore, measures capable of remedying the collateral problem of the pandemic are necessary for sustainable development. As a university extension project, Mederi Jr., a company linked to the medicine course at the Federal University of Santa Maria (UFSM), developed and applied multiple mental health workshops during the the pandemic for teams. As a result, healthy habits were integrated into the participants' routine in order to alleviate the perverse effects of contemporary life.

Keywords: Entrepreneurship, health, Junior Enterprises

Introdução

Com a crise pandêmica de COVID-19, ocasionada pelo vírus SARS-COV-2 e com a declaração realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional devido às proporções de contágio e elevados números de mortes, impactos diversos surgiram e são observados em toda a sociedade (SILVA et al., 2020).

Além disso, durante uma pandemia tornou-se notória a preocupação voltada ao combate do agente patogênico, no caso o vírus, bem como a saúde física da população, de modo que as implicações sobre a saúde mental tendem a ser negligenciadas ou subestimadas frente às demais demandas (SCHMIDT et al., 2020).

Com base no exposto, medidas que são adotadas com fins de reduzir as implicações psicológicas causadas pela pandemia, se fazem cada vez mais necessárias não só, no que se refere ao encorajamento para enfrentamento da pandemia e desdobramentos associados à doença, mas também para o bem-estar e saúde do indivíduo como um todo (ORNELL et al., 2020).

Dentro desse contexto, a saúde mental se mostra como um dos componentes essenciais para a saúde, caracterizando-se como um estado de bem-estar no qual um indivíduo realiza suas próprias habilidades, controla o estresse normal da vida, trabalha produtivamente e, é capaz de contribuir com sua comunidade (WHO, 2018c; PEREIRA et al., 2020).

Nesta perspectiva, a empresa Mederi Jr. organizou um projeto em Workshop em Saúde Mental, como uma alternativa viável, adequada e necessária durante a

pandemia, auxiliando a promoção, proteção e restauração da saúde mental de acadêmicos, membros de outras empresas juniores e população em geral.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo relatar a realização de um Workshop em Saúde Mental e os conteúdos abordados por acadêmicos ao realizarem intervenções na saúde mental de outros acadêmicos membros de empresas juniores e profissionais em meio à pandemia de COVID-19.

Materiais e Métodos (Metodologia)

O presente artigo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e experiências vividas pelos autores durante a realização das atividades voluntárias na Empresa Júnior (EJ) vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa bibliográfica foi feita em bases de dados acadêmicas, legislação e documentação disponibilizada por entidades representativas do movimento durante o primeiro semestre de 2021.

Resultados

Apesar do grande acesso a informação que a população dispõe atualmente, alguns temas e dúvidas relacionadas à saúde ainda levantam muitos questionamentos. Diversas vezes, este grande acesso aos conhecimentos dispostos na internet facilitam a disseminação de boatos e falsas notícias referentes a temas da área da saúde.

Desse modo, esclarecer estes assuntos faz-se necessário para que as pessoas adquiram o conhecimento sobre as práticas preventivas que precisam realizar, as formas de transmissão de determinada doença ou até como lidar em caso de ocorrência da mesma e onde procurar ajuda. Assim, uma consultoria que traga esta possibilidade de esclarecimento vinda de estudantes dos cursos de graduação da área da saúde, que dispõe deste conhecimento de forma certificada, é de extrema relevância neste contexto.

Sendo assim, o projeto “Workshop em saúde Mental” foi idealizado a partir da visível necessidade de se trabalhar sobre o tema saúde mental dentro do contexto de alunos universitários e frente aos impactos da pandemia. No Workshop em Saúde Mental, abordam-se os assuntos expressos e delimitados a seguir:

- Fisiologia dos transtornos psicossociais - Ansiedade, pânico e depressão.
- Vício em dispositivos eletrônicos, com destaque para a nomofobia e luz azul - Pautase na abordagem dos sintomas, comorbidades e tratamento da nomofobia
- Excesso de cafeína/mate: Alerta quanto ao uso excessivo de substâncias excitantes amplamente difundidas no Brasil e seus impactos no organismo;
- Hidratação: Abordagem sobre o equilíbrio hídrico, bem como recomendação de consumo de água por dia.
- Alimentação: Definição da alimentação saudável segundo os critérios da Sociedade Brasileira de Nutrição
- Abuso de Substâncias: Alerta sobre o abuso de substâncias lícitas e ilícitas e seu impacto sobre a psique humana;
- Aromaterapia: Elucidação cientificamente embasada sobre os mecanismos de ação e impactos do uso de aromaterapia no corpo e na mente;
- Meditação, yoga e autoconhecimento: Surgimento do Yoga, seus objetivos, princípios e benefícios. Logo após, a meditação mindfulness, abordando seus principais componentes e benefícios.
- Criação de hábitos: Explicação dos mecanismos fisiológicos e constitutivos de um hábito perante o cérebro na sua formação;
- Redução da procrastinação: Apresentação do ciclo de intervenções para a minimização do ato de procrastinar;
- Resultados e gestão efetiva do tempo: Diálogo acerca da importância organizacional da rotina.
- Estresse: Proposta reflexiva referente aos agentes estressores e sua manutenção na vida interpessoal;
- Solidão: Apresenta-se a diferença entre a solidão de ordem física (isolamento social) e a de ordem psicológica (sentimento de solidão).
- Motivação: Estratégias que possam ser implementadas na vida do cliente para que este sinta-se motivado, como aprendizado, premiação e competição;

Além dos conteúdos anteriormente citados, durante a execução do workshop são abertos espaços para diálogo e resolução de dúvidas e após conclusão é aberto um canal de comunicação para realizar três semanas de acompanhamento objetivando uma mudança de hábitos e conseqüente melhora na saúde mental.

Discussão

A importância do desenvolvimento de ações a nível de prevenção, promoção e restauração da saúde, na especificidade da saúde mental, é evidenciada ao passo que não apenas possibilitam um ambiente de diálogo e trocas entre acadêmicos e profissionais, mas também promovem a desmistificação de um tema de relevância social, estimulando cada vez mais a conscientização da população.

REFERÊNCIAS

- ORNELL, F.; SCHUCH, J. B.; SORDI, A. O.; KESSLER, F. H. P. **“Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies.** Brazilian Journal of Psychiatry. (2020). Disponível em: <https://www.rbppsi.org.br/details/943/en-US/-pandemic-fear--and-covid-19--mental-health-burden-and-strategies>
- PEREIRA, M. D.; OLIVEIRA, L. C.; COSTA, C. F. T.; BEZERRA, C. M. O.; PEREIRA, M. D.; SANTOS, C. K. A.; DANTAS, E. H. M. **The COVID-19 pandemic, social isolation, consequences on mental health and coping strategies: an integrative review.** Research, Society and Development, 2020. v. 9, n. 7, p. 1-35. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4548/4043>
- SCHMIDT, B.; CREPALDI, M. A.; BOLZE, S. D. A.; NEIVA-SILVA, L.; DEMENECH, L. M. **Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).** Estud. psicol. I Campinas, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/L6j64vKkynZH9Gc4PtNWQng/?format=pdf&lang=pt>
- SILVA, A. F.; ESTRELA, F. M.; LIMA, N. S.; ABREU, C. T. A. **Saúde mental de docentes universitários em tempos de pandemia.** Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p.1-4, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/yx7V4TkBTMGZdthMQmyQy7R/?format=pdf&lang=pt>
- WHO, World Health Organization. (2018c). **Mental health: strengthening our response.** Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-str>